

MUSIQA VA RAQS ORQALI BOLALARDA IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRISH

Muhammaddiyor Nishonov

Xalqaro Nordik universiteti “Musiqqa ta’limi va san’at”
yo’nalishi 2 bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19436650>

Annotatsiya

Ushbu maqolada musiqa va raqs faoliyati orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlikni rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini keng yoritilgan. Musiqa va harakat uyg’unligi bolalarning tasavvur doirasini kengaytirishi, erkin va mustaqil fikrlashini shakllantirishi, o’z his-tuyg’ularini ifoda etishiga imkon yaratishi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shuningdek, musiqiy eshituv, ritmni his qilish, harakat koordinatsiyasi kabi qobiliyatlarning rivojlanishi ijodiy faoliyat bilan uzviy bog’liqligi ko’rsatib beriladi. Maqolada ijodkorlikni rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xususan, o’yin texnologiyalari, improvizatsiya, sahnalashtirish, musiqiy-didaktik o’yinlar va erkin harakat mashqlaridan foydalanishning samaradorligi asoslab berilgan. Bundan tashqari, bolalarning yosh, psixologik va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda mashg’ulotlarni tashkil etish zarurligi ta’kidlanadi. Musiqa va raqs orqali bolalarda estetik did, ijodiy tafakkur, ijtimoiy faollik, jamoada ishlash ko’nikmalari hamda o’ziga bo’lgan ishonchni shakllantirish masalalari ham alohida yoritilgan.

Mazkur tadqiqot natijalari maktabgacha ta’lim tashkilotlarida musiqiy va raqs mashg’ulotlarini yanada takomillashtirish, ularning mazmunini boyitish hamda bolalarda ijodkorlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali metod va vositalarni amaliyotga joriy etish bo’yicha muhim tavsiyalarni beradi.

Kalit so’zlar: ijodkorlik, musiqa, raqs, maktabgacha ta’lim, bolalar ijodi, estetik rivojlanish, ijodiy fikrlash, improvizatsiya, ritm, harakat, musiqiy eshituv, xoreografiya, o’yin metodlari, pedagogik yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarga musiqa asboblari chalishni, raqsga tushishni, musiqa tinglashni o’rgatishdan oldin bolalarni baland tovushlarni farqlashni dubl, jiringlash, nog’ora va trubkaning tovushlarni tanib, farqlashni o’rgatish zarur. Sababi, bolalar bu asboblarni nima ekanligini, qandayligini, ovozlari qandayligini, ovozlarning farqlarini bilmasdan turib musiqa asboblari o’rganolmidila. Ba’zilar musiqa asboblari o’rganish maktabgacha yoshdagi bolalarga nima uchun kerak degan savol tug’ulishi

mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga musiqa asboblari o'rgatishdan maqsad ular o'z xis - tuyg'ularini, ichlaridigi kechinmalarini, xoxish istaklarini yuzaga chiqarishga katta yordam beradi. Musiqa insonni har doim yaxshilikka yetaklaydi. Shu qatorda shuni eslab utishimiz kerakki Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich musiqa cholg'ularini o'rganishga katta e'tibor bermoqdalar. Chet el pedagoglari shu ishlarimizga oid bir qancha fikrlarni ilgari surib o'tganlar. Doktor Shinichi Suzukining kichkintoylarga skripka chalishni o'rgatishga asoslangan va ayni vaqtda butun dunyo e'tiborini tortgan o'qituv uslubini o'rganish, tahlil qilish hamda tatbiq etishni yanada kengaytirish uchun mahalliy va xorijiy olimlar yig'ilib tajribaviy sinflarda fikr almashmoqdalar.

Doktor Shinichi Suzukining ta'kidlashicha "Qoloq bolalar yo'q, barchasi o'qitish uslubiga bog'liq" deganlar. Shu qatorda shuni aytib o'tish joizki "Asosiysi hamma tajribani o'z vaqtida joriy etishidir". Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga musiqa asboblari chalishni o'rgatish, musiqa tinglashga o'rgatish, qo'shiq kuylashga o'rgatishni ketma ketlikda olib borish kerak. Ularni quydagilar misolida kurib chiqishimiz mumkin: 1) Kichik guruhlarda bolalar zarbli cholg'u asboblari, metallofon (kattalar ijrosidagi spektakllarni tinglashadi) kabilar bilan tanishadilar. 2) O'rta guruhlarda metallofonda chalish ko'nikmalarini egalaydilar, musiqiy asarlarning ritmik naqshini takrorlashni o'rganadilar. 3) Katta guruhlarda umumiy dinamikani, sur'atni kuzatishni va tugatishni, ritmik naqshini o'rganadilar. 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun o'zlarini qiziqtirgan narsalarini yodlab olish qiyinchilik tug'dirmaydi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga musiqa asboblari o'rganish, qo'shiq aytishga, musiqa tinglashga o'rgatishning usullariga quydagilar kiradi: a) Og'zaki (hikoya, tushuntirish); b) Vizual (bolalarning o'yin texnikalarini kursatish); c) Rag'batlantiruvchi (bolalar yoki kattalar oldida chiqish); d) Amaliy (turli cholg'u asboblari chalish); e) Musiqiy o'yinchoqlar va ulardan foydalanish. Musiqa darslarida musiqiy o'yinchoqlar va asboblardan muntazam foydalanish bolalarning bunday darslarga bulgan qiziqishini uyg'otadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda musiqa va raqs yordamida musiqiy va ritmik harakatlarning rivojlanishi" Ovseichuk Marina Vladimirovna, musiqa direktori Maktabgacha ta'limning federal davlat ta'lim standarti joriy etilishi munosabati bilan maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitishning samarali usullariga ehtiyoj ortdi. Bu hodisa tasodifiy emas va birinchi navbatda, bolalik davrining o'ziga xos ahamiyatini, maktabgacha yoshdagi umumiy va musiqiy rivojlanishning bola shaxsiyatining keyingi shakllanishidagi ahamiyatini tushunish bilan bog'liq. Musiqiy-ritmik ta'lim, shu ma'noda, faoliyatning asosiy turlaridan biri bo'lib

chiqadi, chunki u tabiatan sintetik bo'lib, musiqani birlashtiradi. Hech kimga sir emaski, bolalar musiqaga o'tishni yaxshi ko'radilar, lekin o'z -o'zidan paydo bo'ladigan raqs inson intellektual faoliyatining mahsuli emas, balki bilinki darajasida paydo bo'ladigan harakatdir. Muayyan musiqaga ma'lum ketma - ketlikda harakatlar majmuasini aniq bajarish ancha qiyin.

Nafaqat harakatni bajarish, balki ularni bir vaqtning o'zida ijro etish zarur bo'lganda, guruhda raqsga tushish yanada qiyinlashadi. Raqsni o'rganayotganda, bolaning ko'plab ko'nikmalari o'rgatiladi. Shunday qilib, raqs harakati maktabgacha yoshdagi bolalarda musiqiy ijodkorlik va ijodiy shaxsiyat xususiyatlarini shakllantirish nuqtai nazaridan musiqiy faoliyatning eng samarali turlaridan biridir. Raqsni shunchaki musiqa bilan yoki musiqasiz ritmik harakatlarga qisqartirib bo'lmaydi, bu bizning individualligimiz va o'ziga xosligimizning namoyonidir, harakatlar orqali aytilgan hikoya. Raqs va musiqaning ajoyib olamiga kirib, biz kundalik hayotda har doim ham mumkin bo'lmagan his-tuyg'ularimizni ochiq ifoda eta olamiz.

Raqs san'ati insoniyatning mehnat jarayoni va maishiy hayotidagi o'zgarishlar asosida yuzaga kelgan bo'lib, u emotsional taassurotlar orqali ifodalanadigan, ma'lum ritm va tempga asoslangan san'at turidir. Har bir xalqning o'ziga xos raqs an'analari, ijro uslublari, tasviriy vositalari va musiqiy yo'nalishlari mavjud bo'lib, ular milliy madaniyatning ajralmas qismi hisoblanadi. Bugungi kunda o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish zarurati tobora ortib bormoqda. Ushbu ehtiyoj raqs san'ati orqali o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning ijrochilik mahoratini takomillashtirish, nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bilan birga, didaktikaning ilmiylik, tizimlilik, ketma-ketlik va izchillik tamoyillariga amal qilish ta'lim samaradorligini oshiradi. Raqs mashg'ulotlarini tashkil etishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. An'anaviy ta'limdan farqli ravishda, zamonaviy yondashuvlar o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, bilimlarni izlab topishga, tahlil qilishga va xulosalar chiqarishga o'rgatadi. Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan texnologiyalar o'quvchilarning bilim darajasi, guruh xususiyatlari va mavjud sharoitdan kelib chiqib tanlanadi.

Shuningdek, qisqa vaqt ichida samarali natijalarga erishish uchun o'qituvchidan yuqori pedagogik mahorat, innovatsion yondashuv va mashg'ulotlarni to'g'ri tashkil etish talab etiladi. Nazariy bilimlarni yetkazish bilan bir qatorda, o'quvchilarda amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish,

ularning faoliyatini nazorat qilish hamda baholash jarayonlari ham muhim hisoblanadi.

Bolalik davri ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun eng qulay davr bo'lib, bu vaqtda bolalar yuqori darajada qiziquvchan va faol bo'ladilar. Ularning erkin va mustaqil fikrlashi, yangilikka intilishi ijodiy salohiyatni rivojlantirish uchun mustahkam asos yaratadi. Shu bois, raqs mashg'ulotlarini tashkil etishda bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, raqs san'atini o'qitish jarayonini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etish o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Mashg'ulotlarda innovatsion texnologiyalardan foydalanish, ularni qiziqarli va interfaol tarzda tashkil etish hamda o'quvchilarning individual imkoniyatlarini inobatga olish yuqori samaradorlikka erishishga xizmat qiladi. Kelgusida raqs san'atini o'qitish metodikasini yanada takomillashtirish, ilg'or pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish va o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi. Shu orqali o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish, ularning estetik didini shakllantirish va ma'naviy kamolotini ta'minlash mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ravshan Ishmuhammedov, Maqsudjon Yo'lashev "Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar"/Toshkent- 2013.
2. Nasiba Abrayqulova " Raqs jamoasi bilan ishlash uslubi" /Toshkent-2003.
3. A. Jabborov "Musiqiy drama va komediya janrlari O'zbekiston kompozitorlari ijodiyoti"/Toshkent:2000.
4. Музыкальная культура Узбекистана / Т : 1995.
5. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. -Toshkent:2005.